

С.Г. КОВАЛЕВ

**Метафизика доминирования: США от Арктики
до Антарктики.
Пространственная геоэкономика будущего***

Аннотация. В статье выдвигается гипотеза, объясняющая новейшую геополитику США как вход в будущее экономическое доминирование — по принципу контроль от Арктики до Антарктики. Новейший миропорядок трактуется как симбиоз традиционных и новейших форм глобализма: финансового, технологического, цифрового, ментально-культурного. Показана возможность выстраивания защитного американского глобализма как слияния разных его видов на одном континенте и в мире в целом по осям «самодостаточный центр — ослабленная периферия», используя путь ресурсной и продуктовой самодостаточности Центра. Этой цели служит политика построения Великой Америки.

Ключевые слова: метафизика доминирования, виды глобализма, стратегия и экспансия США.

Abstract. The article puts forward a hypothesis explaining the latest US geopolitics as an entry into future economic dominance — based on the principle of control from the Arctic to Antarctica. The latest world order is interpreted as a symbiosis of traditional and newest forms of globalism: financial, technological, digital, cultural. The possibility of building a protective American globalism as a merger of its different types on one continent, and in the world as a whole, along the axes: self-sufficient center — weakened periphery, using the path of resource and product self-sufficiency of the Center is shown. This goal is served by the policy of building a Great America.

Keywords: metaphysics of dominance, types of globalism, strategy and expansion of the USA.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Метафизика доминирования: США от Арктики до Антарктики. Пространственная геоэкономика будущего // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 57—67. DOI:

УДК 330
ББК. 65.в

Современный мир противоречив и доминантен, в нем идут тектонические процессы, рождающие новый миропорядок, обусловленный сдвигами в мировых производительных силах и сдвигами потенциала стран, связанный с неравномерностью развития и конкуренцией. А это меняет механизм поддержания целостности современного мира. Наряду с существующей страновой целостностью также формируются глобальная целостность и потенциальная континентальная целостность (например, Большая Евразия, Единая Европа, Большая Австралия, Единый Север белой нации — ось: Осло — Москва — Нью-Йорк), возможна и межконтинентальная этническая целостность, например, союз англосаксонских стран: Австралии, Британии, США, Канады, Новой Зеландии. А возможна попытка использования нескольких основ целостности для механизма сохранения или приобретения доминирования. Яркий исторический пример — Британское содружество наций. В любом случае миропорядок всегда, с одной стороны, означает организационную упорядоченность, устойчивость (как сетевую, так и иерархическую), а с другой стороны, имеет очаги напряженности, нестабильности, ведущие к смене типа миропорядка [2, 159]. Но при этом всегда в нем присутствуют доминантные игроки — как страны, так и корпорации, фонды, богатейшие семьи [1, 80—81].

Современный мир разделяется на зоны и меняется — и геоклиматически, и геополитически, и геоэкономически, и геокультурно. Меняются и формы глобализации планетарного доминирования, планетарной власти. Однако остается неизменным желание правящих элит сохранять собственное положение и приумножать экономическую мощь на основе мировых проектов, используя достижения НТП, в том числе в области средств связи и цифровизации, искусственного интеллекта, нейросетей. Завоевания в этих сферах лидерства на основе концентрации и привлечения значительных ресурсов. Соответственно, формы глобализма становятся и более разнообразными, и более изощренными, и более эластичными — традиционный финансовый глобализм сращивается с технологическим и мультикультурным глобализмом, а сама глобализация будет проявляться

как глобализация крупных макрозон. Уже наблюдается борьба двух линий-тенденций в глобализме (как в мире, так и в США). Условно это: 1) традиционный глобализм — установление тотальной финансовой власти уже сложившегося мирового финансового капитала, с центром в Сити (Лондон) и его ветвей в других регионах мира; 2) новый глобализм — симбиоз цифрового, части производительного и финансового капитала США, более или менее национально ориентированного, базирующегося в пространстве североамериканского континента, опирающегося на современные прорывные технологии, реальный сектор, в том числе ВПК, освоение космоса. Отличия между ними — разные проектировщики и выгодополучатели, разные концепции глобализма, но в целом наблюдается их синтез по линии новой, высокообразованной, сращенной с силовыми структурами элиты, живущей в США. У США прослеживается и тенденция создать мировое ядро (элитарный защитный и защищенный, собственный, обеспеченный ресурсами центр) и пластичную периферию — остальной мир. Соответственно, глобализм как тенденция последних пятидесяти лет, как достижение новой планетарной целостности и сегодня сохраняется, но трансформируется, а его цель — установление общепланетарной власти — видоизменяется лишь тактически. Тотальная цифровизация способствует решению данной задачи и, по сути, выступает одной из форм глобализма, обеспечивающей единое планетарное управление, и важнейшим инструментом новейшего миропорядка. Это означает, что планетарный вектор будущего видится как общая связка четырех слагаемых-векторов: единого планетарного управления, единых принципов и требований планетарной экологической устойчивости, единого планетарного цифрового пространства, единого автономного центра (пока это США). Соответственно, доминирование в настоящее время и в возможном будущем различно. Доминирование — это абсолютное (сравнительное) превосходство одного из субъектов мирового порядка по отношению к другим, позволяющее реализовывать ему намеченные цели, навязывать свою стратегию. Доминирование — это не просто лидерство, а форма власти, вытекающая из достигнутого превосходства. Оно может быть негативным и позитивным, пассивным и активным в зависимости от целей доминанта. В животном мире это потребность за-

нять максимум жизненного пространства. В социальном мире это желание контролировать воспроизводственные процессы. В будущем доминирующая роль останется у тех обществ, которые сохранят за собой не только природно-ресурсное пространство, но и создадут наиболее благоприятную для жизни социальную и воспроизводственную среду.

В этом плане любопытно последовательное декларирование американским президентом Д. Трампом постулата Великой Америки — лозунга «Make America Great Again», причем это не только экономическая мощь, но и установление контроля за оставшимися свободными, малонаселенными территориями американского континента и прилегающей к нему западной части Антарктиды (Антарктический полуостров и массив суши между 40—160° з. д.). Тиражированное в литературе положение, что в современном мире и экономике нет жесткой связи между экономической мощью и контролируемым территориальным пространством, не более чем мифологема, оно верно лишь частично, данная взаимосвязь не ушла в прошлое, просто стала более закамуфлированной. В этой связи, понимание и анализ действий США по созданию локальной континентальной зоны собственного доминирования, направленной и способствующей контролю над пространством земного шара, — реальность настоящего и будущего. Концептуально такое понимание важно для РФ. Д. Трамп в свой первый срок высказал идею присоединения к США Гренландии, а во второй срок Канады и зоны Панамского канала. Эти высказывания нельзя недооценивать, они часто подаются в СМИ как блажь экспрессивного человека. На самом деле это не экстравагантные высказывания, а глубоко рациональное понимание перформативного современного планетарного мира и механизмов возможного доминирования в нем, в том числе путем формирования собственного обособленного сегмента от Арктики до Антарктики, в котором США и их «англосакские» союзники не просто контролируют значительную территорию и ископаемые ресурсы, а безраздельно в нем господствуют, удерживая к тому же и контроль над водами и транспортными потоками четырех океанов, примыкающих к суши американского континента, включая 200-мильную экономическую зону. Своего рода это естественный водораздел между американским миром и миром всех других стран. В картографическом

плоскостном изображении это как минимум меридианный сегмент — область от полюса до полюса, позволяющая регламентировать основные межконтинентальные проливы, воды слияния Атлантического, Северного, Тихого, Индийского (см. рис. 1). Это сплюснутый земной шар, в котором выделен, очерчен выпуклый сферный сегмент, связывающий пространство (суши и недр, прилегающих вод, космоса) и ограниченный меридианными дугами от Гренландии (зона таяния прибрежных арктических льдов) до части Антарктиды (где таяние льдов проблематично), над которым США попытаются установить свой суверенитет. Это своеобразный защитный океаническо-континентальный вал — с одной стороны, Северный — Атлантический — Индийский — океаны, а с другой — Северный — Тихий — Индийский океаны, которые омывают американский континент. Это новая форма глобализма — обособленный пространственный глобализм, позволяющий контролировать планету. Это своего рода ответ США на инициативы Китая — проект «Единой судьбы человечества» и проект «Один пояс — один путь». Это и ответ на геополитические и геоэкономические претензии ЕС. Это и задел элиты США и англосаксонского мира, призванный сохранить позиции в планетарном будущем. Это их эффективное, умелое использование своего географического положения на основе морской и военной мощи. Своеобразная, уточненная доктрина Джеймса Монро наших дней — «Американский континент для США», распространяющая юрисдикцию США на все территории американского континента и воды, омывающие его, уточненная доктрина Джона Луиса О'Салливана — «Предопределенная судьба» (территориальная экспансия как предназначение, предопределение бога, высказанная в 1845 г. в статье «Аннексия» — простирается США от океана до океана), доктрина Збигнева Бжезинского — «Процветание США за счет стран мира» (развитие США на основе ресурсов иных стран, в частности России). Это формальный уход США из Западной Европы, передача функции контроля над ней Британии, используя Украину, Польшу, Венгрию, а в целом ее ослабление, снижение роли в мире, нивелирование интеграционного эффекта от создания ЕС, шлагбаум для имперских амбиций Германии. Это политика втягивания Европы, под патронатом Британии, в долговременное противостояние

с РФ (договор о стратегическом партнерстве между Англией и Украиной сроком на сто лет). Кратко рассмотрим потенциальные, острые реперные точки отрезков глобальной дуальной дуги, выстраиваемой США на основе реального и потенциального присоединения территорий.

Гренландия — самый крупный остров — географически относится к Северной Америке, омывается водами двух океанов: Атлантического и Северного Ледовитого. Площадь — 2 166 086 км², протяженность: в длину — 2700 км, в ширину — 1300 км. Во время Второй мировой войны, после оккупации Дании Третьим рейхом Гитлера, остров контролировался США (Соглашение американского правительства и посланника Дании в Вашингтоне от 9 апреля 1941 г. «Об обороне Гренландии»). По соглашению между Данией и США от апреля 1951 г., они совместно осуществляют защиту острова, на нем находятся американские военные объекты, в частности база в Туле, в рамках американской системы противоракетной обороны. США неоднократно намеревались присоединить Гренландию, в том числе через механизм покупки. Например, в 1946 г. США предлагали Дании 100 млн долл. за продажу острова. В 2019 и 2024 гг. Д. Трамп вновь огласил предложения о продаже острова. Остров и его 200-километровая прибрежная зона в условиях таяния льдов, сокращения массы ледников становится ценным активом: 1) располагает значительными запасами полезных ископаемых: графитом, мрамором, свинцово-цинковыми и урановыми рудами, бурым углем, нефтью, газом; рыбными запасами и запасами морских млекопитающих, съедобными моллюсками; 2) позволяет контролировать вход в северо-западный проход и Северный морской путь; 3) снижает эффективность военного потенциала РФ: повышает уязвимость морских баз и действий флота; 4) снижает полетное время ракет в случае их там размещения. Передача Гренландии США резко увеличивает их арктический сегмент, делает его сопоставимым с сегментом РФ.

Канада — государство на севере американского континента: территория — 9 984 670 км², в том числе суша — 9 053 507, водная поверхность — 8,62%. Территориальное суверенное пространство страны включает 52 тысячи островов, население — более 41 млн чел. Д. Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, опубликовав

соответствующую карту, мотивируя это интересами Канады — экономической стабильностью и защитой от российских и китайских кораблей. На самом деле это укрепление позиций США: присоединение Канады увеличивает геополитический, экономический и военный потенциал и ослабляет позиции Великобритании в Северной Америке.

Северный морской путь (СМП) идет вдоль берегов РФ через Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское море с выходом через Берингов пролив в Берингово море. Связывает два крупнейших океана — Атлантический и Тихий. Расстояние от Мурманска до Иокогамы — около 5770 морских миль. Навигация с конца июня до декабря-января, а с использованием ледокольной проводки круглогодичная. СМП геостратегически и геоэкономически важен не только для РФ, но и для других стран, в частности США — он короче, чем путь через Суэцкий канал и может переключить на себя не только часть американских грузов в Европу, но и часть грузов стран Юго-Восточной Азии: китайских, японских в обоих направлениях. Соответственно, контроль над СМП, — долговременная стратегия США. Если арктическое потепление продолжится, то продолжится и прибрежное таяние льдов Северного Ледовитого океана, гипотетически через 50 лет пространство его незамерзающей акватории сильно возрастет. Пока СМП находится исключительно в экономической зоне (200 миль от границы наибольшего отлива) РФ и контролируется ею.

Для коррекции правового статуса СМП, пользования им заинтересованные субъекты могут задействовать несколько способов, в том числе: 1) оспаривать статью 224 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (в части права прибрежных стран, где суровые климатических условия — вводить особые правила судоходства в целях сохранения окружающей среды); 2) расширить собственную суверенную акваторию — отодвинуть 12-мильную (территориальные воды) и 200-мильную (экономические воды) зоны, сделать их пересекающимися с зонами других стран. Соответственно, таяние льдов способствует апелляции к международному праву по отмене особого режима судоходства, которые ввела РФ. Ситуацию усугубляет подписанное Э. Шеварднадзе 1 июня 1990 г. в Вашингтоне «Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств».

Хотя оно не ратифицировано, но действует на временной основе, что позволяет США считать отошедшую ей территорию своей или как минимум спорной и претендовать на контроль над входом в Берингов пролив, а следовательно, и часть СМП.

Для усиления своей позиции США подписали с Канадой и Финляндией соглашение о строительстве ледоколов — «Ледовой пакт». Оно направлено на интеграцию усилий по преодолению отставания в количестве ледоколов: у Финляндии — 12, у Канады — 10, у США — 2 по отношению к РФ (более 40) и противодействию проникновению Китая в арктические воды, его позиционированию себя как «приарктического государства», его концепции «Полярного шелкового пути», его программе строительства собственного ледокольного флота. Цель — построить в ближайшие 10 лет 70—90 ледоколов. «Ледовой пакт» предусматривает обмен информацией и технологиями, кооперацию производственных мощностей и подготовку рабочей силы, привлечение международных заказов. Большая роль отводится Финляндии (80% мирового рынка проектирования и 60% строительства ледоколов), тем самым налицо попытка «перенаправить» Финляндию от сотрудничества с Китаем и РФ к сотрудничеству с США.

Северо-западный проход связывает Тихий и Атлантический океаны, проходит по западной части Северного Ледовитого океана вдоль побережья Северной Америки, Канадского Арктического архипелага. Имеет многовековую историю поиска и освоения. По мере таяния льдов проход становится более привлекательным для тяжелых сухогрузов и танкеров, он более глубокий по сравнению с СМП и Панамским каналом, но требует обязательного ледокольного сопровождения. Помимо коммерческого судоходства он важен для развития горнодобывающей промышленности Северной Канады и Северной Аляски, а также в военном отношении. В настоящее время в акватории прохода нет развитой портовой инфраструктуры, в этом плане он уступает СМП.

Панамский канал — рукотворное сооружение, соединяющее Атлантический и Тихий океаны на стыке Северной и Южной Америки. Пересекает Панамский перешеек с севера на юг. Построен США в 1914 г. по концессии с Панамой, модернизирован в 2016 г. С 31 декабря 1999 г. канал находится в юрисдикции Панамы.

Длина — 81,6 км, ширина — 150 м (ширина камеры шлюзов — до 55 м), глубина прохода — до 18 м. Возможен проход танкеров и газозовозов водоизмещением до 150 тыс. т. Пропускная способность — 600 млн т. грузов в год, в сутки 36—38 судов. Параллельно в зоне канала проходят железнодорожная линия и автомагистраль. На канал приходится 2,5% мировой морской торговли. Основная часть грузов (более 71,5%), идущих по каналу, приходится на США. Также велика доля Китая, Японии. На США падает 40% контейнерных перевозок. Сборы за прохождение по каналу растут — более 2,5 млрд долл. ежегодно. В последние годы китайские компании через посредников пытаются контролировать отдельные порты канала, прежде всего вход и выход.

Великий трансокеанский канал Никарагуа — альтернативный проект, который многие десятилетия пытается реализовать правительство Никарагуа. Предусматривает прохождение 5000 судов в год. Основной инвестор — Китай. Ориентировочная стоимость проекта — около 50 млрд долл. Никарагуа, не вкладывая свои средства, получает через 50 лет — 51%, а впоследствии — 99% акций, а также часть дохода от эксплуатации. Также предусмотрено строительство в зоне канала других объектов: портов, дорог, иных объектов инфраструктуры. Начало строительства было намечено на 2019, а окончание — на 2029 г. Проектные характеристики канала: длина — 278 км, из них по озеру Никарагуа — 105, ширина — 230—500 м, глубина — 26—30 м, время прохождения — 30 часов. В настоящее время проект заморожен. В 1924 г. президент страны Д. Ортега представил обновленную карту канала, через озеро Манагуа, а также соглашение о возведении глубоководного порта в городе Блуфилдс, строить который намеревается китайская компания. Но в целом проекту возведения канала существует большое противодействие со стороны экологов, никарагуанской оппозиции и США.

Магелланов пролив разделяет архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку (ширина — 2,2 км, длина — 575 км, наименьшая глубина — 20 м). Соединяет (наряду с проливами Дрейка, Бигла) Атлантический и Тихий океаны на южной оконечности Южной Америки.

Антарктида — покрытый льдом континент, с территорией 14 107 100 км², постоянного населения нет, государств нет, присутствуют исследовательские антарктические станции (более 60 на круглогодичной основе) из 11 стран. Первой вдоль всего материка (на широтах от 60 до 70°) прошла русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ледниковый покров Антарктиды содержит 80% пресных вод планеты. Континент и шельф богат полезными ископаемыми. По оценкам геологической службы США, запасы нефти (более 50 млрд т) и газа (более 100 трлн м³) только в регионе моря Росса — одни из крупнейших в мире. Хозяйственная деятельность в Антарктике запрещена. С 1986 г. это безъядерная зона — запрещены вход атомных подводных лодок и использование атомных энергоблоков. Намечаемая Конвенция о возможности добычи полезных ископаемых в силу не вступила. Вместо нее с 1991 г. действует «Мадридский протокол по охране окружающей среды», но его срок ограничен 2048 г. Отсутствие хозяйственной деятельности не означает отсутствия претензий на антарктическое территориальное пространство: есть заявки от Норвегии, Великобритании, Австралии, Аргентины, Франции, Чили, Новой Зеландии (предъявлены до вступления в действия Договора об Антарктике). Есть страны, отказавшиеся от претензий на территории. Есть страны, не отказавшиеся от возможности подать заявку, в частности Россия и США. Например, США неофициально претендуют на землю Мэри Бэрд (площадь — 888 000 км²). В целом США последовательно проводят стратегию и политику удержания американского континента и прилегающих морей, включая формирование новых экономических и военных союзов, в частности AUKUS, QUAD.

Возникает вопрос: что в этих условиях делать РФ? Ясно, что жизненные интересы США и жизненные интересы РФ различны и в целом почти пересекаются. Поэтому самый простой ответ — осмотреться, оценить обстановку и возможности, занять активную оборону, не допуская открытого противостояния, и форсировать реальное развитие собственной страны.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущем. Экономика созидания. Ч. 1. СПб., 2024.

2. *Ковалев С.Г.* Россия и ее интересы в новейшем миропорядке // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1. М., 2022. С. 155—161.

References

1. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee. Ekonomika sozidaniya. CH. 1. SPb., 2024.

2. *Kovalev S.G.* Rossiya i ee interesy v novejsheem miropo-ryadke // Bol'shaya Evraziya: razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo: Ezhegodnik. Vyp. 5. CH. 1. M., 2022. S. 155—161.

Д.А. МИХАЛЕВ

Философские и экономические подходы к концепции технологического суверенитета*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы безопасности и суверенитета государства в формировании концепции технологического суверенитета в современных условиях. Исследование опирается на философские и экономические подходы к глубинному осмыслению суверенитета как достаточно многогранного, многоаспектного и междисциплинарного явления, отражающегося в условиях цифровизации, технологической конкуренции и сложной геополитической обстановке. Особое внимание в работе уделяется роли накопленных знаний о технологическом суверенитете как факторе безопасности и устойчивого экономического развития. Данная статья направлена на выявление ключевых подходов к исследованию сущности технологического суверенитета и его места в современной экономической науке.

Ключевые слова: технологический суверенитет, философия, экономика, экономический рост, национальные интересы.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалев Д.А. Философские и экономические подходы к концепции технологического суверенитета // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 67—88. DOI: